

4-SHO'BA: TURKIY XALQLAR ADABIYOTI: TADQIQ, TAHLIL VA TALQIN MUAMMOLARI

ФИТРАТ ИЖОДИДА ТАРАҚҚИЁТ ВА ТАНАЗЗУЛ ТАЛҚИНИ

Нурбой Жабборов,

филология фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети

nurboyjabborov1966@gmail.com

Аннотация. Мақолада Абдурауф Фитратнинг “Мунозара” ва “Ҳинд сайёҳи баёноти” мисолида Туркистон таназзулининг сабаблари ва жадидларнинг тараққиёт ғояси асослари таҳлил этилган. Фитратнинг таназзул ҳақидаги қарашлари: 1) илмсизлик; 2) илмни воситаи жоҳ этиш; 3) адолатсизлик; 4) эътиқодимиз манбаларидан узоқлашиш ҳамда 5) ноаҳиллик, бирдамликнинг йўқлиги тарзидаги тасниф асосида тадқиқ қилинган. Миллат тараққиётга интилар экан, тарихдаги хатолардан сабоқ олиши зарурлиги ҳақидаги хулосага келинган.

Калит сўзлар: жадид, тараққиёт, таназзул, маърифат, жаҳолат.

Аннотация. В статье анализируются причины упадка Туркестана и основы джадидской идеи развития на примере «Мунозара» (Спор) и «Баёнати саёҳи хинди» (Рассказы индийского путешественника) Абдурауфа Фитрата. Взгляды Фитрата на упадок рассматриваются на основе следующих классификаций: 1) невежество; 2) использование науки как средство; 3) несправедливость; 4) отход от истоков нашей веры; 5) отсутствие единства и сплоченности. Делается вывод о том, что нация, стремящаяся к развитию, должна извлекать уроки из ошибок истории.

Ключевые слова: джадиды, развитие, упадок, просвещение, невежество.

Жамиятнинг камоли ёки заволини белгиловчи мезон нима? Инқирозга юз тутта бошласа, уни муқаррар ҳалокатдан қутқариб қолувчи куч борми? Ёки аксинча – инсонни, у мансуб бўлган жамиятни саодат соҳилидан фалокат уммони сари бошлаб, ҳалокат гирдобига ғарқ қилувчи синоат нима? Ундан нажот топиш имкони мавжудми? Бу каби саволлар миллатидан, иркидан, диний мансублигидан қатъи назар, бани башар ҳаётига бирдай дахлдор, ҳамма замонлар учун долзарбдир. Шунга кўра ҳам аксарият фикр эгаларининг бу

борадаги қарашлари мутаносиб: биринчиси – маърифат, иккинчиси – жаҳолат. Хулосалар ҳам деярли бир хил: инсон фақат ва фақат маърифат орқалигина саодатга эришмоғи, жамият у боис тараққий этмоғи мумкин. Жаҳолат эса инсон бадбахтлиги омили бўлгани сингари жамият таназзулининг ҳам асосий сабабидир. Абдурауф Фитрат ижодида бу мавзулар ёритилмаган асарни топиш қийин. Адибнинг нисбатан кам ўрганилган икки асари – “Мунозара” ва “Ҳинд сайёҳи баёноти” мисолида шу ҳақда фикр юритамиз.

Маърифат ҳақида сўз кетганда, шубҳасиз, унинг зидди бўлган жаҳолат ёдга олинади. Бири шахсни камолотга, миллатни тараққийга бошласа, иккинчиси одам боласини тубанликка, миллатни инқирозга етаклайди. Таассуфки, тарихимизнинг XIX юзйиллиги, айниқса, маърифатсизлик исканжасида, жаҳолат етовида кечди. Миллат аждодларимиз таянган маънавий-этиқодий асослардан анчайин узоқлашди. Майда, шахсий ғаразлар Ватан ва миллат манфаатидан баландроқ кўйилди. Натижада биз мавхумлик гирдобида қолган бир кезде “бошқа қарвонлар манзилларига етди” (Абдулла Орипов таъбири – Н.Ж.). Она Туркистон таназзул ботқоғига ботган бир вақтда Европа тараққиёт юксаклигига юз бурди. Фитратнинг қарашлари ана шу ҳақда. Бу қарашларни биз қуйидаги тасниф асосида таҳлил этишга уриндик:

1. Илмсизлик. Бу тушунча жаҳолат билан тенг туради. Маълумки, Абдулла Авлоний жаҳолатнинг икки турини ажратиб кўрсатган эди: 1) жаҳли басит; 2) жаҳли мураккаб. “Жаҳли басит” маразига (қасалига) мубтало бўлган кишилар бир нарсани билмаслар, аммо билмаганларини иқрор ва эътироф қилурлар, – деб ёзади Авлоний. – Шунинг учун бунинг давоси осон: фақат билмак ва ўрганмак йўлида жаҳду жадал қилмак ила бўлур” [1.73].

Билмаслик унчалик катта айб эмас, ўрганишга интилмаслик – айб. Демак, киши бир нарсани билмаса-ю буни эътироф этса, ўрганишга саъй-ҳаракат қилса, жаҳолат исканжасидан қутулмоғи мумкин. Шунинг учун ҳам Авлоний буни “жаҳли басит” – жаҳолатнинг содда тури деб таърифлаяпти. Хўш, бунинг акси бўлса-чи? Авлоний ёзади: “Жаҳли мураккаб” маразига мубтало бўлган кишилар бир нарсани билмас, билмаганини ҳам билмасдан “биламан”, деб даъво қилур. Бизда мундай кишиларга “ўзбошимча”, “ўзбилармон” исмини берурлар. Бу дарди бедавонинг иложи жаноби Ҳақнинг лутфу инояти ила ҳал ўлунмаса, тузалмоғи мушкул ва оғирдур” [1.74].

“Мунозара”да Фитрат фаранги тилидан Абу Али ва Форобий каби буюк алломаларни етиштириб, бундай аянчли ҳолга тушган, бегоналарнинг шухрати, илму фазилат ноғорасининг шовқинини шарофат деб кўтариб юришга мажбур

бўлган, жаҳолат ва фалокат чоҳига тушган Бухорога ачинади. Мударрисга қарата: “...ахир инсоф қилинг, бу илмсизлик қачонгача?”, [2.62] дея хитоб қилади.

Миллатни тараққиётдан узиб қўяётган иллатлар ҳақида сўз юритар экан, Фитрат эътиборни Шарқу Ғарбда кечаётган жараёнлар, Ғарб мамлакатлари илм туфайли қандай марраларга етишаётганию Шарқ илмсизлик боис не аҳволга тушаётганига қаратади. “Мунозара”да ўқиймиз: “Илмдирки, Амриқо ваҳшийларининг қайнашини ушбу даражадаги такомил ва буюклик мартабасига етказган. Илмдирки, Эрон заминида зиёлиларни йўқ қилмоқчи бўлганларни таназзул ва зиллат чоҳига қулатган. Илмдирки, бир сиқим инглиз ороли эгаларини Ҳинд, Миср, Белужистон ва Арабистоннинг бир қисмига фармонраво қилган, Ўруснинг зиёли бўлмаган аҳлини Татар, Қирғиз, Туркистон, Қафқаз мусулмонларига молик қилиб қўйган. Васиъ Усмонли мамлакатларини парча-парча қилиб, бегоналар қўлига тутқазган магар жаҳл... Токай сиз мусулмонлар, бу хонумонингизни ёқувчи дарднинг давоси учун бирор тараддуд кўрсатмасдан, қайси чорани изляяпсизлар?”

Худди шунга яқин нуқтаи назар “Ҳинд сайёҳи баёноти”да бухоролик фикри очик зиёли тилидан билдирилади: “Оламга тўрт юз олимни берган Бухорои шариф шунчалик мустаҳкам илмий қувватга эга бўла туриб, эмди... оҳ! Буюк бадбахтлик билан иқрор бўламанки, ҳозир бу маърифат куёшининг осмони, бу инсоният оламининг жаннати, бу фозиллар дунёсининг маъмур хонадони, бу маърифат оламининг дарсхонаси тараққиёт учун барча имкону воситаларга эга бўлса ҳамки, жаҳолатнинг асл макони, хорлик занжирининг асирилигича қоляпти. Тириклик учун барча зарур ашёларга эга бўлса ҳамки, ёқасини ажал панжасига топширмиш” [2.113].

Фитрат дунёқарашича, Бухоро ва бутун Туркистон инкироз гирдобиди. Сабаби, “Ҳинд сайёҳи баёноти”да аниқ мисоллар орқали далилланганганидек, мударрислари – чаласавод, табиби – жоҳил, ҳунармандлари – калтабин, тожирлари – худбин, қозилари – муттаҳам, эл молини туя қилишдан тап тортмайди. Дехқончилик асбоблари ва экин-тикин ашёлари ҳали ҳам ҳазрат Одам Ато дехқончилигидан фарқ қилмайди. Юртнинг, ор-номуснинг ҳимоячиси бўлиши кутилган сарбозлик энг хор ва ҳақир касбга айланган. Муаллифнинг фикрича, барча иллатларнинг дояси – илмсизлик, барча кулфатларнинг мояси – жаҳолат.

Муаллиф бу аҳволни ўнглаш учун миллат қайси йўлдан бормоғи зарурлигига ҳам эътибор қаратади. Унинг фикрича: “...исломга жаид мактабини

очиш ва ҳозирги замонавий фанларнинг таҳсили вожибдир. Кимки буни манъ этиш учун қалқса, шариатга мункир, исломга душман, маҳбуби Ватан хоини бўлиб, дунё ва охиратда хазрати Ҳақ таолоға мағзуб ва мақхур бўлади” [2.92].

Демак, Фитрат нажотни илму маърифатда, ўқитиш тизимини янгилашда кўради. Бу ғоя жаҳидчиликнинг асоси, жаҳидшунос Бегали Қосимов таъбири билан айтганда, тамал тоши эди [3.17].

2. Илмни воситаи жоҳ этиш. Илмнинг кушандаси – уни бойлик ва мартаба воситасига айлантириш экани аён. Фитрат ҳар икки асарда она юртининг ҳар соҳада инқирозга юз тутиши сабаби шунда эканига диққат қаратади. “Мунозара”да муаллиф киноя билан мана бундай ёзади: “Ҳазрати домлалар кимнинг отасининг ҳаммоли ёки қайси бир муллабаччанинг опасининг эридирки, кечалари ухламасдан бедор қолиб, китоб кўрсалар, кундузлари текинга дарсгўйлик қилсалар?! Улар вақтида меҳнат қилиб, қанча машаққатларни ютиб, бу мартабага эришгандир. Энди улар рози бўлмайдиларки, муллабаччаларга текиндан дарс беришга... Чунки бу замонда шундайки, бирон-бир киши ўз манфаатини ўйламасдан текинга жойидан қўзғалмайди” [2.55].

Ҳинд сайёҳи тилидан айтилган мана бу сўзлар ҳам Бухоро ва бутун Туркистон уламоларининг илмни жиғилдонни тўлдириш воситасига айлантиргани ҳақида: “Сизнинг ота-боболарингиз бу мадрасаларни бечора муллабаччалар учун қуриб, вақф қилиб кетган бўлсалар, бироқ бутун бойлик учун ўз иймонидан кечган кимсалар, мадраса хужраларини даромад манбаига айлантириб, уларнинг вақфларини жиғилдонга урмоқдалар. Бу хужраларнинг асл эгалари бўлмиш мискин толиби илмлар эса мачитларнинг бурчак-бурчакларида ғужанак бўлиб ётиб, қотган нон ва совуқ сув билан кун ўткармақдалар. Бухоро уламосининг бу ишлари Худодан кўрқидан фарсах-фарсахларча йироқдир” [2.125].

Ҳар икки асарида муаллиф илм таназзулининг асосий сабаби, маънавий ва моддий инқирознинг бош омили ана шу иллат – “илмнинг воситаи жоҳ” этилгани билан боғлиқ эканини аниқ ҳаётий мисоллар орқали кўрсатади. Бу орқали миллат уламоларига ойна тутади. Ўзларини тузатиб олишлари зарурлигини уқтиради.

3. Адолатсизлик. Ҳар қандай миллат фожиаси ҳаёт тарзида адолатсизлик, ҳақсизлик кучайиши оқибати экани аён. “Мунозара”да Фитрат ислом маданиятининг таназзули, мусулмонлар иззат ва шарафининг ғасб қилиниши, давлат ва шавкатининг яқсон этилиши, Андалус заминидан фотимий султонларининг номи, ҳинд тупроқларидан тождор подшоҳлар изининг йўқ қилиниши, усмонли ва Эрон подшоҳларининг ночор аҳволга тушиши, Темур

набираларининг гарданига ўриснинг итоат арқони боғланиши – барча-барчаси уларнинг адолат ва маърифатни бой берганлари сабабли эканини таъкидлайди.

“Ҳинд сайёҳи баёноти”да ҳиндистонлик мусофир ҳузурида қирқ-эллик чоғли одам қозининг ҳузурига келади. Мушук олиб қочган битта нон учун эр-хотин ўртасида жанжал чиққан, қозига келганларнинг ярми эрнинг ёнини олади, қолгани хотин тарафида. Уларни сўроқ қилган қози ўзининг мазлумлар ҳомийси эканини билдириб, эрни қамайди. Орага маҳалла оқсоқоллари тушади. Қози шариат бўйича ҳукм қилганини айтиб, уларнинг илтимосини инобатга олмайди. Эртасига эса бирданига шафқат кўрсатиб, эрни ҳибсдан озод қилади. Сайёҳ мусофир бунинг сабаби билан қизиқади. Қозихонанинг мирзоси орқали асл ҳақиқатни билиб олади. Мирзо кечаси икки оқсоқол “шариатпаноҳ” қозига икки минг танга ҳадя қилиб, эрнинг гуноҳини тилаганини, бу ҳали фақат қозининг улуши эканини, яна бир ярим минг танга қози мулозимлари, раис ва ҳокимнинг кишилари ҳамда ўша икки оқсоқолнинг чўнтақларига кирганини айтади. Бу ҳали арзимас даъвонинг тўлови эканини, катта даъволар катта харажат талаб қилишини билдиради. Қозининг ҳузурига борган мусофир эр-хотин бунча пулни қаердан топгани билан қизиқади. Қози девонбегини чақириб, буни аниқлашни буюради. Девонбеги айтади: “Эрида пича пул бор экан, етмаганига аёли икки таноб ерини сотиб берди”. Мусофир шаръи шарифнинг ҳокими бўла туриб, ўша бечоранинг пулини олишга қандай ботинганини сўраб қозига мурожаат этади. Аслида касби адолатни ҳимоя қилиш бўлган қозининг жавоби иллатнинг туб илдизини кўрсатади:

- Хо-хо-хо! Биз пул олишни биламиз, бошқасига ишимиз йўқ. Отасининг гўридан топсин, бизга нима?! ...Эй биродар, шариатни қўйинг, агар қозиликнинг шундай ишлари бўлмаса, иссиқ уй-жойимизни совутиб, бу юртларга нега келдик.

Асарда адолатсизлик, ҳақсизликка яна бир қанча мисоллар келтирилган. Мусофир тилидан айтилган мана бу аччиқ ҳақиқат эса янада аянчлидир: “Худонинг бандалари бундай зулмга маҳкум бўлган мамлакатга Аллоҳнинг раҳмати соя ҳам ташламас!” [2.157]

Адолатсизлик барча фожиаларнинг асоси экани асарда қизил чизиқ бўлиб ўтади. Ҳинд сайёҳи кузатувлари, Бухородаги ҳаёт тарзига ўзга бир юрт одамининг назари орқали Фитрат ҳақсизликнинг қандай оқибатларга олиб келиши ҳақида мана бундай шафқатсиз хулосага келади: “Илоҳий қонун будир: магар бирор бир қавм ўзининг ишларини Аллоҳ фармойиши асосида олиб бормас экан, ўзининг шахсий ҳаётини шараф, саодат ва фароғат ҳамда буюклик билан боқадам ўтказмас экан, тинчлик ва осойишталик йўлидаги ниятларини

йўққа чиқариб, кибр ва ғурур водийсига қадам қўяди. Ҳақ ва адолат йўлидан чиқар экан, ўша заҳоти шон ва шарафлиғи ер билан яксон бўлиб, осойишталиги заҳматга, буюклиги эса хорликка айланиши муқаррардир” [2.116]. Таассуфки, Туркистоннинг XIX аср охири – XX аср аввалидаги қисмати бу аччиқ ҳақиқатни тасдиқлади.

4. Эътиқодимиз манбаларидан узоқлашиш. “Мунозара”да ҳам, “Ҳинд сайёҳи баёноти”да ҳам Туркистондаги жаҳолат ва қоқоқликнинг асосий сабаби аҳолининг, ҳатто уламоларнинг ҳам Қуръони карим ва пайғамбар алайҳиссалом суннатидан йироқлашганида экани айтилади. “Мунозара”да фаранги тилидан мана бундай сўзлар битилган: “Дунёда шундай юрт бормики, подшоҳи ва раияти бир динда бўлатуриб, унинг аҳолиси ўз динининг зарурий аҳкомларидан беҳабар ва маҳрум бўлсалар? Ҳиндистон ва Миср маълум муддатдан бери бизнинг тасарруфимиздадир. Биз сизнинг динингизнинг душмани бўлсак-да, у ерликларнинг орасида илмсизлик тугул саводсизлик ҳам кўринмайди. Бухоронинг бечора мардумлари дунёнинг иззати ва охиратининг шарафи бўлган илмдан ҳам маҳрум қолганлар” [2.48].

“Ҳинд сайёҳи баёноти”да бухоролик зиёли буюк аجدодларимиз илмга қанчалик катта эътибор қаратгани, мударрис ва шогирдларнинг кундалик харжларини ҳисобга олиб, йилига тўрт миллион тангадан ортиқ вақф пули ажратганини, келажак наслларнинг илмда камол топмоғи учун ўн битта кутубхона барпо этиб, уларда ўз давридаги энг нодир китобларни жамлаганини, илму ирфоннинг муттасил тараққиётини таъминлаш мақсадида ҳар йили китоблар ва турли мажмуалар чоп этиш учун қирқ минг танга вақф тайинлаганини, мадрасалар билан кифояланмай, бир қанча қироатхоналар қуриб, уларнинг харажатини ҳам вақф ҳисобидан таъминлаб қўйганини айтади. Хўш, бу фидойиликка авлодлар муносиб бўла олдиларми? Улар илмда аجدодлари орзу қилган даражага кўтарилди билдиларми? Ҳамма гап шунда. Афсуслар бўлсинки, Фитрат бухоролик зиёли иқрори сифатида битган мана бу сўзлар ўша кезде бунинг зидди бўлганини тасдиқлайди: “Биз – бу ҳиммат эгаларининг азиз фарзандлари эса, шунчалик бахтли шароитга қарамай, бадбахт, жоҳил ва мискин қолдик. Мадрасамиз бор, кутубхоналаримиз бор, аммо юртимизда Тафсир ва Ҳадиснинг бир саҳифасини, ҳатто бир байтини ҳам араб тилида хатосиз ўқиб, комил равиш билан тушунтирувчи биронта алломага эга эмасмиз! Оҳ, ё Раб! Шараф соҳиби бўлмиш бир қавм учун қанчалар хўрлик!...” [2.114].

Маълум бўладики, Фитрат миллатнинг ўша кездеги турмуш тарзи эътиқодимиз манбаларидан нечоғлиқ айри тушганини таассуф билан баён этади.

Миллат зиёлиларини бундан хулоса чиқаришга чақиради. Қуръони карим ва Расулulloҳ саллоллоҳу алайҳи васаллам суннатларига таянибгина тараққийга эришмоқ мумкинлигини алоҳида уқтиради.

5. Ноаҳиллик, бирдамликнинг йўқлиги. Ватан ва миллатнинг ўша кездеги инқирозига яна бир сабаб, Фитрат таъбири билан айтганда, миллий иттиҳоднинг – бирдамликнинг йўқлиги эди. Ҳинд сайёҳининг бу ҳақдаги фикри шундай: “Сизларнинг фалокатга ботишларингизнинг сабаби фақат бугина эмас. Яна бошқа йирик бир иллат ҳам бор. Ажнабийлар ўзаро иттифоқ ва бирликка эга. Сизлар эса пулларингизни ҳамиша ўзаро ички зиддиятларингиз йўлида сарф этасизлар...”

Эмди сизнинг фикрингиз ва менинг қарашларимни бир жойга жамласак, қуйидаги натижа ҳосил бўлади: бегоналар ўзаро иттифоқ тузиш ва бирлашиш кучига эга, сизларда эса нифоқ ва бегоналик бор” [2.166,167].

Дарҳақиқат, ана шу иллат – бирдамликнинг йўқлиги, иттифоқсизлик миллатнинг таназзулини янада чуқурлаштирди. Жадидлар ғояларининг тўлақонли амалга ошмай қолишининг ҳам асосий сабаби шунда.

Мазкур икки асар таҳлили қуйидаги умумлашмаларга олиб келади: “Мунозара”да, фаранги – ғайридин кўзқараши, “Ҳинд сайёҳи баёноти”да ҳиндистонлик сайёҳ – мусулмон қардош нуқтаи назаридан фикр юритилади. Бу икки асар услубидаги фарқ ана шу. Муаллифнинг бундан муроди Бухоро ва унинг мисолида бутун Туркистоннинг ўша кездеги аҳволига ўзга дин вакили ҳам, мусулмон ҳам бирдай таассуф қилишини, таназзулнинг нақадар чуқур эканлигини исботлаш бўлган. Муаллиф бунга эришди. “Мунозара” катта шуҳрат қозонди. Бу асар миллат шууридаги зулматни ёритиб юборди. Садриддин Айнийнинг: “Бу кичик рисола электр тезлигида тарқалди ва Рус ҳукуматини кўрқитиб юборди, амир ва рус оҳранкаси нафақат “Мунозара”ни, балки уни ўқиган кишиларни ҳам таъкиб қила бошлади”, [5.10-11] деган сўзлари бунинг исботидир.

Фитрат бир умр миллат маърифатининг юксалишини орзу қилди. Бутун ақлу шуурини, илмини, салоҳиятини ана шу муқаддас ишга сафарбар этди. Ана шу ҳаётбахш ғояни асарлари орқали миллат қалби ва онгига жойлашни мақсад қилди. Ўзи мансуб миллатни мутараққий халқлар қаторида кўрмоқ истади. Афсуски, бу орзу армонга айланди. Туркистон жадидларининг барча етакчилари, улар қаторида Фитрат ҳам қатағон қурбони бўлди. Лекин унинг асарлари ҳамон ўқилмоқда, янги наслларни ҳам маърифатга, Ватан ва миллат тараққийси йўлида жидду жаҳд қилишга чорлаётир. Шунинг ўзиёқ Фитрат қалбидан асарларига

кўчган миллат маърифати ва тараққийси ғоясининг ҳануз барҳаёт эканига далил бўла олади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Абдулла Авлоний. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. - Танланган асарлар. 2 жилдлик, 2-жилд. - Тошкент: Маънавият, 1998.
2. Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар, I жилд. - Тошкент: Маънавият, 2000.
3. Жабборов, Нурбой. Маърифат надир. - Тошкент: Маънавият, 2010.
4. Қосимов, Бегали. Миллий уйғониш: жасорат, маърифат, фидойилик. - Тошкент: Маънавият, 2002.
5. Болтабоев Ҳ. Фитрат ва жаҳидчилик. - Тошкент: Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, 2007.
6. Айни С. Таърихи инқилоби Бухоро. - Душанбе: Адиб, 1987.